

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИИ.

Абдуазимова З.А.

zar.1986@mail.ru

Правоохранительная академия Узбекистана кафедра “Социально-гуманитарных наук” старший преподаватель

Аннотация: Статья посвящена анализу процесса обновления теоретических оснований проектирования экологического образования на разных его ступенях. Экологизация образования рассматривается как системообразующий элемент экологического образования, который позволит в полной мере использовать экологические, педагогические и психологические принципы и закономерности формирования экологической компетентности и становления экологической культуры у современных школьников, соответствующие целям устойчивого развития.

Ключевые слова: инновации, метод, технология, подготовка, принципы, формы ситуация.

Annotation: The article is devoted to the analysis of the process of updating the theoretical foundations of the design of environmental education at its various stages. The greening of education is considered as a system-forming element of environmental education, which will allow the full use of environmental, pedagogical and psychological principles and patterns of formation of environmental competence and the formation of environmental culture in modern schoolchildren, consistent with the goals of sustainable development.

Keywords: innovation, method, technology, training, principles, forms of the situation.

В век научно-технического прогресса непомерно возросло влияние человека на окружающую природную среду. Последствия, которые следуют за

непродуманными, скоропалительными технологическими решениями, ставят перед человечеством вопрос о том, какой останется природа последующим поколениям. В связи с этим все актуальнее становится экологическое образование. В неспециальном виде «экологическое образование» осуществлялось уже в древних цивилизациях Запада и Востока. Экологическая составляющая была частью общей картины мира основоположников философии: Конфуция, Лао-Цзы, Демокрита, Аристотеля. В Новое время экологическое образование в неспециальном виде сопутствовало зарождению и развитию экологической науки. Еще Песталоцци, Монтень и Руссо утверждали, что цель воспитания – развитие симпатии к другим людям и любви к природе. В XXI веке необходимость всеобщего образования в области охраны окружающей среды связана с тем, что преодоление экологического кризиса только техническими средствами оказалось проблематичным. Невозможно поддерживать состояние равновесия, если общество не преобразовывает самое себя, свою нравственность, менталитет, а опирается только на технические знания и решения. Человечество ожидает длительный и трудный процесс совместного преобразования природы и общества, причем решающее значение в его деятельности будет иметь формирование цивилизации, отвечающей новым потребностям человека, согласованным с новыми реалиями окружающей природы. Экологическое образование – это органичная и приоритетная часть всей системы образования, придающая ему новое качество, формирующая иное отношение не только к природе, но и к обществу, к человеку (эко гуманизм). Экологизация образования означает формирование нового миропонимания и новый подход к деятельности, основанный на формировании ноосфер для гуманитарных и экологических ценностей. [1.1] Инновации в профессиональной подготовке специалистов экологического образования и суть инновационных методов состоит в том, чтобы организовать учебный процесс в форме диалога, что поможет студентам научиться выражать свои мысли, анализировать проблемные ситуации и находить эффективные пути их решения.

Такие методы позволяют повысить уровень образования, развивают студентов, формируют навыки и умения, которые будут использоваться ими в дальнейшей профессиональной деятельности.

Так, лекционные занятия проводятся в форме лекции-беседы с элементами дискуссии, обменом мнениями, мозговым штурмом, что позволяет привлечь студентов к беседе, коллективному исследованию проблемы, обмену мнениями. Метод учебных дискуссий эффективен при изучении сложного и объемного материала. Группу студентов можно разбить на небольшие подгруппы (по 5 – 7 человек) и предложить на рассмотрение определенные экономические ситуации. Преимуществами метода учебных дискуссий является не только закрепление материала, использование собственного опыта студентами, умение переносить знания из одной области в другую, но и развитие коммуникативных способностей, командного духа, самостоятельного мышления. Базовое понятие следующего метода-кейс. Кейс-это описание сложной ситуации с сопутствующими фактами, понимание которой требует ее разделения на отдельные относительно самостоятельные части, а затем-анализ каждой части и объединение выводов для получения целостной картины. Метод case study позволяет решить определенные задачи: выделение комплекса проблем конкретной ситуации; определение ее структуры, факторов, обусловивших возникновение данной ситуации, ее моделирование; построение системы оценок; прогнозирование будущего состояния, разработку рекомендаций и программы действий по решению ситуации. Экологическая культура молодого человека предполагает наличие у него определенных знаний и убеждений, готовности к деятельности, а также практических действий, согласующихся с требованиями бережного отношения к природной среде. Экологическая культура становится важным показателем общественной активности и сознательности молодой личности. Формирование и развитие экологической культуры – сложный процесс. Он обеспечивается согласованным влиянием политики, права, науки, производства, искусства и образования. Овладение

экологической культурой ведет к изменению индивидуальных потребностей студента, ибо, «экологично думая», человек и поступать будет экологично.

Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать обучение, направлять его в нужное русло. Людей всегда пугало все неизведанное и новое, они негативно относились к любым изменениям. Стереотипы, существующие в массовом сознании, затрагивающие привычный образ жизни, приводят к болезненным явлениям, мешают обновлению всех видов обучения. Причина нежелания людей принимать инновации в современном образовании кроется в блокировке жизненных потребностей в комфорте, безопасности, самоутверждении. Инновационное поведение не предполагает приспособления, оно подразумевает формирование собственной индивидуальности, саморазвитие. Педагог должен понять, что инновационное образование-способ воспитания гармоничной личности. Для него не подходят «готовые шаблоны», важно постоянно повышать свой собственный интеллектуальный уровень. Учитель, избавившийся от «комплексов», психологических барьеров, готов стать полноценным участником инновации.[2.1]

Педагог должен понять, что инновационное образование-способ воспитания гармоничной личности. Для него не подходят «готовые шаблоны», важно постоянно повышать свой собственный интеллектуальный уровень. Учитель, избавившийся от «комплексов», психологических барьеров, готов стать полноценным участником инновационных преобразований. Одной из задач современной школы становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления творческих способностей. Решение этих задач невозможно без осуществления вариативности образовательных процессов, в связи с чем появляются различные инновационные типы и виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого научного и практического осмысления.

Экологизация системы образования, как отмечает Н. М. Мамедов, [3.1]-это характеристика тенденций проникновения экологических идей, понятий,

принципов, переходов в другие дисциплины, а также подготовка экологически грамотных специалистов самого различного профиля. Именно в наши дни требуется экологизация вообще всей системы образования и воспитания. Финальная цель данной трансформации-проникновение современных экологических идей и ценностей во все сферы общества. Информация по проблемам окружающей среды вводится в основные учебные курсы с учетом специфики каждого предмета. Это возможно реализовать в курсе теоретических и практических занятий, по окончании изложения темы (раздела), в конце изучения всего курса. При этом экологическому содержанию должно быть четко определено место в каждом разделе. Следует также осуществлять взаимосвязь экологических, природоохранных и воспитательных аспектов изучаемого материала, тщательно продумывать методику изложения материала. Специфика экологического образования в соответствии с данной концепцией проявляется в построении всего образовательного процесса с позиций формирования у учащихся определенной системы ценностей, навыков поведения, которые позволяют принимать индивидуальные и коллективные решения локального и глобального характера для улучшения качества жизни без угрозы для будущего планеты. При этом важная роль отводится организации жизни в классе, школе, группе таким образом, чтобы повседневные поступки соответствовали модели экологически целесообразного поведения. Наилучший вариант такого образования — это его реализация не как отдельного учебного курса, а как 335 подхода к проектированию и осуществлению данного метода.

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Словарь С. И. Ожегова [4.1] даёт следующее определение нового: новый-впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к

ближайшему прошлому или к настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный. Следует заметить, что в толковании термина ничего не говорится о прогрессивности, об эффективности нового. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. Педагогическая инновация нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе (в его профессиональном аспекте). Существенное значение имеет осознание складывающейся тенденции процесса информатизации школы: от освоения школьниками начальных сведений об информатике к использованию компьютерных программных средств при изучении общеобразовательных предметов, а затем к насыщению элементами информатики структуры и содержания образования, осуществления коренной перестройки всего учебно-воспитательного процесса на базе применения информационных технологий. В результате в школьной методической системе появляются новые информационные технологии, а выпускники школ имеют подготовку к освоению новых информационных технологий в будущей трудовой деятельности. Данное направление реализуется посредством включения в учебный план новых предметов, направленных на изучение информатики и ИКТ. Опыт применения ИКТ в школах показал, что: а) информационная среда школы открытого типа, включающая различные формы дистанционного образования, существенно повышает мотивацию учеников к изучению предметных дисциплин, особенно с использованием метода проектов; б) информатизация обучения привлекательна для ученика в том, что снимается психологическое напряжение школьного общения путем перехода от субъективных отношений “учитель-ученик” к

наиболее объективным отношениям “ученик-компьютер-учитель”, повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих работ, расширяется возможность в получении дополнительного образования по предмету в стенах школы, а в будущем осознается целенаправленный выбор вуза, престижной работы; в) информатизация преподавания привлекательна для учителя тем, что позволяет повысить производительность его труда, повышает общую информационную культуру учителя.

Сегодняшняя экологическая ситуация формирует новые каноны культурности и образованности, которые должны стать ориентирами в процессе формирования экологической компетентности и становления экологической культуры у современных школьников, соответствующих целям устойчивого развития. Сегодня многими учителями с целью достижения результативности обучения применяются современные технологии и инновационные методы обучения в школе. Эти методы включают активные и интерактивные формы, применяющиеся в обучении. Активные предусматривают деятельную позицию учащегося по отношению к преподавателю и к тем, кто получает образование вместе с ним. Во время уроков с их применением используются учебники, тетради, компьютер, то есть индивидуальные средства, используемые для обучения. Благодаря интерактивным методам, происходит эффективное усвоение знаний в сотрудничестве с другими учащимися.[5.1] Эти методы принадлежат к коллективным формам обучения, во время которых над изучаемым материалом работает группа учащихся, при этом каждый из них несет ответственность за проделанную работу.

Литература.

1.Жумабоев Б., Султонов Ш. Сайимова.Д.«Экологизация университетского образования» XII Международная научно-методическая конференция Инновационные технологии в образовательном процессе (Посвящается 250-летию ВЭО России).

2. Габбасова, Л. З. Инновационные технологии в образовательном процессе / Л. З. Габбасова. Текст: непосредственный // Инновационные педагогические технологии: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2016 г.). Казань: Бук, 2016. С. 61-63. URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/207/11108/> (дата обращения: 25.03.2021).

3. Мамедов Н. М. Теоретические основы экологического образования // Экологическое образование и устойчивое развитие. - М., 1995.

4. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Издательство «Азъ», 1992.

5. Селевко, Г. Я. Освоение технологии самовоспитания личности школьников: как стать экспериментальной площадкой / Г. Я. Селевко // Народное образование. - 2015. № 1. с. 181. Загвязинский, В. И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука / В. И. Загвязинский // Инновационные процессы в образовании: Сборник научных трудов. Тюмень, 2013. с. 8.